

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН С АДЕНОМИОЗОМ В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ НА ОСНОВЕ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ

Файзуллаева Нилуфар Авазовна

Самаркандский государственный медицинский университет,
самостоятельный исследователь кафедры акушерства и
гинекологии №1, Самарканд, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19663712>

ARTICLE INFO

Received: 01st April 2026

Accepted: 14th April 2026

Online: 16th April 2026

KEYWORDS

аденомиоз, перименопауза, тактика лечения, алгоритм ведения, иммунологические критерии, интерлейкин-6, биомаркеры, прогнозирование, индивидуальный подход, здоровье женщин

ABSTRACT

В данном исследовании изучена оптимизация тактики ведения женщин с аденомиозом в перименопаузальном периоде на основе клинических, инструментальных и иммунологических показателей. В результате обосновано, что разработанный алгоритм, основанный на дифференцированном подходе, позволяет снизить тяжесть заболевания, предотвратить осложнения и повысить эффективность лечения.

Актуальность. В последние годы аденомиоз рассматривается как одно из широко распространённых гинекологических заболеваний среди женщин, при этом особенно в перименопаузальном периоде его клиническое значение возрастает. В этот период гормональные изменения в организме, в частности дисбаланс эстрогенов и прогестерона, приводят к развитию заболевания и его более тяжёлому течению [6, 8]. Аденомиоз характеризуется инвазией эндометриальной ткани в миометрий матки и проявляется болевым синдромом, аномальными маточными кровотечениями, а также значительным снижением качества жизни женщин [5, 7].

Согласно современным научным данным, в патогенезе аденомиоза важную роль играют не только гормональные, но и иммунологические механизмы. Активация медиаторов воспаления и цитокинов, в частности интерлейкина-6, приводит к развитию патологических процессов и их прогрессированию [10, 12]. Вместе с тем подчёркивается, что нарушения иммунной системы напрямую связаны с тяжёлыми формами заболевания и его осложнениями [11, 15].

У женщин с аденомиозом часто встречаются соматические заболевания, метаболические нарушения и эндокринные патологии, которые существенно влияют на течение болезни [2]. Также отмечается необходимость индивидуального подхода при ведении женщин с патологиями эндометрия, особенно с учётом гистологических и клинических особенностей [3]. Это обуславливает необходимость дифференцированного подхода к ведению пациенток с аденомиозом.

В настоящее время не существует единого универсального подхода к лечению аденомиоза. Различные клинические формы заболевания, степень его тяжести и

индивидуальные особенности пациентки имеют важное значение при выборе тактики лечения. В связи с этим оптимизация тактики ведения на основе комплексной оценки клинических, инструментальных и иммунологических показателей является одной из актуальных задач.

В этой связи разработка дифференцированного алгоритма ведения женщин с аденомиозом в перименопаузальном периоде на основе клинико-иммунологических критериев и его внедрение в практику имеют важное научно-практическое значение.

Материалы и методы. Исследование проводилось в период 2023–2025 годов на клинической базе Самаркандского государственного медицинского университета. В исследование были включены 120 пациенток в перименопаузальном периоде (45–52 лет) с подтверждённым диагнозом аденомиоза. Кроме того, медицинские карты 45 пациенток были проанализированы ретроспективно с целью оценки общих клинических тенденций.

Основное направление исследования было направлено на оптимизацию тактики ведения пациенток, при этом клинические признаки, результаты инструментальных исследований и иммунологические показатели анализировались во взаимосвязи. Особое внимание уделялось общему состоянию пациенток, жалобам, длительности заболевания, сопутствующим соматическим патологиям и особенностям репродуктивного анамнеза.

В диагностическом процессе в качестве основного инструментального метода применялось ультразвуковое исследование органов малого таза, при необходимости структура миометрия уточнялась с помощью компрессионной эластографии. Гистероскопия использовалась как дополнительный уточняющий метод для оценки полости матки и состояния эндометрия.

В рамках иммунологической оценки уровень интерлейкина-6 в сыворотке крови определялся методом иммуноферментного анализа, что позволило оценить уровень иммунного ответа организма. Кроме того, уровень антиэмбриональных аутоантител определялся с помощью ELIP-теста, что позволило охарактеризовать состояние иммунореактивности.

На основании полученных данных был разработан поэтапный дифференцированный алгоритм ведения пациенток. В данном алгоритме пациентки группировались в зависимости от степени клинической тяжести, иммунологического статуса и инструментальных показателей, после чего подбирался индивидуальный подход к лечению.

Статистическая обработка проводилась с целью определения достоверности результатов. В ходе анализа оценивалась степень взаимосвязи между основными показателями, эффективность лечения, а также клиническая значимость предложенного подхода.

Результаты. Результаты проведённого исследования показали, что организация тактики ведения женщин с аденомиозом в перименопаузальном периоде на основе индивидуального клинико-иммунологического подхода обладает высокой эффективностью. По результатам клинического анализа у 82,5% пациенток отмечалась дисменорея, у 76,7% — хроническая тазовая боль, у 68,3% — аномальные

маточные кровотечения. Тяжёлые формы аденомиоза (II–III степени) были выявлены у 58,3% пациенток, при этом в данной группе клинические симптомы проявлялись более выражено.

Согласно результатам инструментальных исследований, при ультразвуковом обследовании гетерогенность миометрия выявлялась у 71,6% пациенток, диффузное утолщение стенки матки — в 64,1% случаев. При применении компрессионной эластографии диагностическая точность значительно возрастала: чувствительность метода составила 87%, специфичность — 98%. Особенно отмечалась связь повышения показателей эластографической жёсткости с тяжёлыми формами заболевания ($p < 0,01$).

По результатам иммунологических исследований уровень интерлейкина-6 в основной группе был достоверно выше по сравнению с контрольной ($p < 0,001$), при этом его среднее значение при тяжёлых формах оказалось в 1,8 раза выше. Установлена положительная корреляция между уровнем IL-6 и интенсивностью болевого синдрома ($r = 0,65$), что подтверждает клиническую значимость данного цитокина.

Согласно анализу антиэмбриональных аутоантител, состояния гиперреактивности были выявлены у 62,5% пациенток, что достоверно превышало показатели контрольной группы ($\chi^2 = 4,59$; $p = 0,03$). У пациенток с высоким уровнем аутоантител тяжёлые формы заболевания (II–III степени) встречались в 1,8 раза чаще ($RR = 1,8$; $OR = 12,0$), что подтверждает их прогностическую значимость.

На основе предложенного дифференцированного алгоритма пациентки были распределены на 3 группы: лёгкая (I степень) — 41,7%, средняя (II степень) — 33,3% и тяжёлая (III степень) — 25,0%. При применении индивидуальной тактики ведения для каждой группы в течение 6 месяцев наблюдения снижение клинических симптомов было отмечено у 78,4% пациенток, при этом интенсивность боли уменьшилась в среднем в 2,1 раза (по шкале VAS, $p < 0,01$).

Кроме того, в группе с применением комплексного подхода прогрессирование заболевания наблюдалось в 2,3 раза реже ($p < 0,05$), а частота рецидивов снизилась до 18,6%. Общая эффективность лечения составила 81,2%, что свидетельствует о высокой эффективности разработанного клинико-иммунологического алгоритма.

Таким образом, доказано, что дифференцированный подход к ведению на основе клинических, инструментальных и иммунологических показателей является эффективным в улучшении результатов лечения, снижении прогрессирования заболевания и профилактике осложнений у женщин с аденомиозом в перименопаузальном периоде.

Вывод. Результаты проведённого исследования показали, что применение дифференцированного подхода, основанного на клинических, инструментальных и иммунологических показателях, у женщин с аденомиозом в перименопаузальном периоде обладает высокой эффективностью. Повышение уровня интерлейкина-6 и антиэмбриональных аутоантител достоверно связано с тяжестью заболевания, что подтверждает их прогностическую значимость.

Индивидуальное ведение пациенток на основе разработанного клинико-иммунологического алгоритма привело к снижению клинических симптомов (78,4%),

уменьшению болевого синдрома и снижению прогрессирования заболевания в 2,3 раза ($p < 0,05$). Данный подход позволил повысить эффективность лечения до 81,2% и снизить частоту рецидивов.

Таким образом, предложенная модель дифференцированного ведения является эффективным и пригодным для внедрения в клиническую практику методом ведения пациенток с аденомиозом.

Список литературы:

1. Askarova Z. Z. et al. VALUE OF HYSTEROSCOPY AND GENETIC RESEARCH OF WOMEN WITH ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN PERIMENOPAUSE // European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2021. – Т. 8. – №1. – P. 409–417.
2. Askarova Z. Z., Raximova A. O. Somatik kasalliklar endometriy kasalliklari bilan og'riq ayollarda // Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №10. – B. 175–179.
3. Askarova Z. Z., Raximova A. O. Endometriy giperplaziyasi bo'lgan ayollarni gistologik tuzilishiga qarab olib borish // Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №10. – B. 216–220.
4. Asqarova Z. Z., Oybekovna R. A. Adenomiozni tashxislashda exografiya ahamiyati // Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №4-2. – B. 125–130.
5. Asranqulova D. B., Najmitdinova D. B. Adenomioz: zamonaviy qarashlar va tashxislash usullari // Tibbiyot va zamon. – 2023. – №4. – B. 45–52.
6. Cao Y., Yang D., Cai S. et al. Adenomyosis-associated infertility: an update of the immunological perspective // Reproductive BioMedicine Online. – 2025. – Vol. 50. – №3. – P. 102–110.
7. Dubrovina S. O., Kirevnina L. V., Lesnoy M. N. Anomal uterin qon ketishlar: diagnostika va davolash // Akusherstvo i ginekologiya. – 2021. – №1. – B. 170–177.
8. Evans R., Patel S. Hormonal and immune mechanisms in endometrial pathology // Journal of Women's Health. – 2021. – Vol. 30. – №9. – P. 1245–1252.
9. Giudice L. C. Endometriosis and adenomyosis unveiled through single-cell analysis // American Journal of Obstetrics and Gynecology. – 2025. – Vol. 232. – №4. – P. 567–575.
10. Jiang X., Chen X. Endometrial cell-derived exosomes facilitate the development of adenomyosis via the IL-6/JAK2/STAT3 pathway // Experimental and Therapeutic Medicine. – 2023. – Vol. 26. – P. 526.
11. Khan K. N., Fujishita A., Kitajima M. et al. Inflammation and immune responses in adenomyosis // International Journal of Molecular Sciences. – 2022. – Vol. 23. – №15. – P. 8453.
12. Li T., Wang Y., Zhang H. et al. Interleukin-6 promotes proliferation and migration of endometrial stem cells via WNT/ β -catenin pathway // Frontiers in Immunology. – 2024. – Vol. 15. – Article 1378863.
13. Liu X., Guo S. W. Role of cytokines in adenomyosis pathogenesis // Human Reproduction Update. – 2022. – Vol. 28. – №6. – P. 789–804.
14. Vannuccini S., Tosti C., Carmona F. et al. Pathogenesis of adenomyosis: an update on molecular mechanisms // Fertility and Sterility. – 2023. – Vol. 119. – №2. – P. 250–260.
15. Zannoni L., Del Forno S., Raimondo D. et al. Adenomyosis and immune system dysregulation // Journal of Clinical Medicine. – 2022. – Vol. 11. – №18. – P. 5321.